

TURIZMDA KLASSTER MODELLARINI BAHOLASH MEZONLARI ASOSIDA ULARNING MOSLIK XUSUSIYATLARINI ANIQLASH

Umbarov Doston Murodjon o'g'li

*turizm va marketing kafedrasining
mustaqil tadqiqotchisi
Qarshi davlat universiteti
E-mail: dostondst88@gmail.com
ORCID: 0009-0007-0847-7304*

Annotatsiya. Tadqiqotda turizm sohasida turli xil klaster modellari tahlil qilinib, ularning klasterga moslik xususiyatlari aniqlangan. Ayniqsa ziyorat turizmi kabi ma'naviy qadriyatlarga asoslangan turizm yo'nalishi uchun an'anaviy klaster modellarining qay darajada mos kelishi o'rganilgan. Qiyosiy tahlil asosida ziyorat turizmiga mos keladigan klasterboplik mezonlari ishlab chiqilgan. Ular orasida geografik yaqinlik, masofaviy boshqaruv, mahalliy infratuzilma, diniy-axloqiy qadriyatlarni inobatga olish, xizmatlar zanjiri, resurslarning o'zaro integratsiyasi va turizm ishtirokchilarining hamkorligi asosiy o'rin egallaydi. Tadqiqot natijalari asosida ziyorat turizmini rivojlantirishda yangi, moslashtirilgan klaster modelini yaratish bo'yicha amaliy takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: turizm klasteri, klasterboplik, ziyorat turizmi, distantsion menejment, turistik model, klaster yondashuv, raqobatbardoshlik, ziyorat klasteri, turistik resurslar, klasterlash mezonlari.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЙ КЛАСТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ В ТУРИЗМЕ НА ОСНОВЕ КРИТЕРИЕВ ИХ ОЦЕНКИ

Умбаров Дастан Мураджан оглы

*независимый исследователь
кафедры туризма и маркетинга
Каршинский государственный
университет
E-mail: dostondst88@gmail.com
ORCID: 0009-0007-0847-7304*

Аннотация. В статье проанализированы различные кластерные модели в сфере туризма, а также определены их характеристики соответствия кластеру. В частности, изучены уровень соответствия традиционных кластерных моделей направлениям паломнического туризма, основанных на духовных ценностях.

На основе сравнительного анализа были разработаны критерии кластерной пригодности, соответствующие паломническому туризму. Среди них важную роль играют географическая близость, дистанционное управление, местная инфраструктура, учет религиозно-культурных ценностей, сервисное обеспечение, интеграция ресурсов и сотрудничество участников туризма. По результатам исследования сформулированы практические предложения по созданию новой, адаптированной кластерной модели для развития паломнического туризма.

Ключевые слова: туристский кластер, кластерная эффективность, паломнический туризм, целевое управление, туристическая модель, кластерный подход, конкурентоспособность, паломнический кластер, туристические ресурсы, критерии кластеризации.

DETERMINATION OF CORRESPONDING CLUSTER MODELS IN TOURISM ON THE BASIS OF CRITERIA AND ASSESSMENT

Umbarov Doston Murodjon's ukli

Independent Researcher
Department of Tourism and Marketing
Qarshi State University
E-mail: dostondst88@gmail.com
ORCID: 0009-0007-0847-7304

Abstract. The article analyzes various cluster models in the field of tourism and defines their cluster compliance characteristics. In particular, the level of compliance of traditional cluster models with pilgrimage tourism destinations based on spiritual values is studied. Based on the comparative analysis, cluster suitability criteria corresponding to pilgrimage tourism were developed. Among them, geographical proximity, remote management, local infrastructure, consideration of religious and cultural values, service provision, resource integration and cooperation of tourism participants play an important role. Based on the results of the study, practical proposals were formulated for the creation of a new, adapted cluster model for the development of pilgrimage tourism.

Keywords: tourism cluster, cluster suitability, pilgrimage tourism, destination management, tourist model, cluster approach, competitiveness, pilgrimage cluster, tourist resources, clustering criteria.

Kirish

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasi milliy iqtisodiyotning strategik yo‘nalishlaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Davlat tomonidan turizm infratuzilmasini rivojlantirish, yangi turistik yo‘nalishlar ochish, xususan, ziyorat turizmi kabi istiqbolli tarmoqlarga e‘tiborning ortib borayotgani ushbu sohaning kompleks yondashuvlar asosida boshqarilishini talab etmoqda. Turizmning barqaror rivojlanishini ta‘minlashda zamonaviy menejment texnologiyalari, xususan, klasterlash yondashuvi alohida o‘rin tutadi.

Klasterlash – bu hududiy, iqtisodiy va ijtimoiy resurslarni bir butun tizimga birlashtirish orqali turizm xizmatlarini takomillashtirish va raqobatbardosh turistik mahsulotlar yaratishga xizmat qiluvchi zamonaviy boshqaruv usulidir. Bugungi kunda Yevropa, Osiyo va boshqa mintaqalarning turli tarmoqlarida, jumladan, turizm sohasida ham muvaffaqiyatli faoliyat yuritayotgan yuzlab klasterlar mavjud. Ular orasida raqobatbardoshlikni ta‘minlovchi, tashrif buyuruvchilar ehtiyojini to‘laqonli qondira oluvchi va mahalliy iqtisodiyotga ijobiy ta‘sir ko‘rsatuvchi klaster modellari ajralib turadi.

Biroq ziyorat turizmi o‘zining ma‘naviy-diniy xarakteri bilan klassik iqtisodiy yondashuvlarga to‘liq mos kelavermaydi. Shu bois mavjud turistik klaster modellari ziyorat turizmi sharoitida qanday ishlashi, ularning qanday klaster boplik xususiyatlarga ega ekani alohida ilmiy tahlilni talab qiladi. Chunki ziyorat turizmida faqat iqtisodiy manfaat emas, balki ma‘naviy qadriyatlar, diniy an‘analar va axloqiy-me‘yorlar ham asosiy o‘rin egallaydi.

Adabiyotlar sharhi

Tadqiqot jarayonida chuqur ilmiy izlanishlarga asoslangan, ziyorat turistik klasterlarni shakllantirish uchun amaliy ahamiyatga ega, ishonchli ilmiy manbalari mavjud bo‘lgan konseptual turistik klaster modellarini aniqlashga harakat qildik. Ushbu klaster modeli to‘rta omilga asoslanadi: asosiy resurslar va diqqatga sazovor joylar; distantsion menejment; to‘ldiruvchi sharoitlar va talab shartlari. Modelda klaster ishtirokchilari sifatida hukumat organlari, distantsion menejment tashkilotlar, universitetlar, turizm sohasi bilan bog‘liq oddiy va transmilliy kompaniyalar ajratilgan. Klaster modelida omillar va ishtirokchilarning o‘zaro aloqadorligi va hamkorligi natijasida turizm raqobat ustunligiga ega bo‘lib, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlovchi vositaga aylanishi ko‘rsatilgan.

Turistik klasterlarni shakllantirishning beshinchi qiyoslanayotgan modeli sifatida rossiyalik olimlar M.A. Morozov va T.V. Lvovanning “Turistik klasterning geografik modeli” [5] tanlangan.

Ushbu model klasterlar joylashgan hududga bog‘liq bo‘lgan "kartografik taksonomiya" yondashuvga asoslanadi. "Taksonomiya" (yunon tilidan "taxis" – o‘rnatilgan joy va "nomos" – qonun) – voqelikning murakkab sohalarini. Odatda iyerarxik tuzilish (geografiya obyektlari)ga ega bo‘lgan voqelikning murakkab sohalarini tasniflash va tizimlashtirish nazariyasidir. Bunda "kartografik taksonomiya" deganda, mualliflar turistik resurslar, xususiyatlari va turistik hududlarning rivojlanish omillari to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni kartografik taksonomiya yordamida taqdim etish usuli deb, tushunadi. "Kartografik takson" esa o‘rganilayotgan obyektning yagona resurs (ko‘rsatkichi)ni o‘z ichiga oladigan hududiy birliklari to‘plami sifatida talqin etiladi. "Hududiy birlik" – xaritada 1x1 kilometr gorizonttal tekislikka mos keladigan, unga berilgan tartib raqami (koordinatalari) bo‘lgan hududning uchastkasi nazarda tutiladi.

Masalan, "Krasnaya polyana" turistik distantsiyasi (turistik manzil) topografik xaritaning "A24V30" hududiy birligi bo‘yicha kartografik taksonlarida tasvir etiladi. Kartografik taksonomiyaga asoslangan klasterlashtirish amaliyoti turistik distantsiyani geografik modellashtirish uchun zarur bo‘lgan ma‘lumotlarni to‘plash, saqlash, foydalanish va ayirboshlash imkonini beradi. Turistik distantsiya modelining geografik tavsifi turistik klasterlarning iste‘mol segmentlari bo‘yicha geografik massivlari sifatida taqdim etiladi. Bu yerda klasterlar sayohat motivlariga qarab iste‘molchilarning resurslari va infratuzilmasi talablariga muvofiq shakllantiriladi. Mualliflar "klaster" deganda muayyan turizm turi uchun talab etiladigan, shart-sharoitlarga javob bera oladigan distantsiya (hudud)larni tanlab olishini nazarda tutadi. Har bir joy, mintaqa hududida turli o‘zaro ta‘sir etuvchi jarayonlarni o‘rganish va ushbu hududlarni turistik distantsiyalarga aylantirish maqsadida klaster modelida kartografik taksonomiya vositasi yordamida axborot berish usuli ishlab chiqilgan.

Turistik klasterning oltinchi qiyoslash modeli o‘zbek olimlari B. Navruzzoda va N. Ibragimovlar tomonidan yaratilgan bo‘lib, u turistik klasterning "distantsion menedjment modeli" [6] ko‘rinishiga egadir. Ushbu model to‘rtta quyidagi jabhalardan iborat: turistik xizmatlar bozori va sayyohlarning hatti-harakatlarini o‘rganish, maqsadli turistik segmentlarni ajratish va tashrif maqsadlarini aniqlash bilan bog‘liq bo‘lgan marketing jabhasi; turistik jozibador joy va maskanlarni tanlash va sayohat amalga oshadigan turistik manzillarni shakllantirishga qaratilgan tashkiliy hududiy jabha; turistik hududlarning integratsiyalashgan turistik taklif tizimini yaratish bilan bog‘liq bo‘lgan ishlab chiqarish jabhasi; turistik oqimlarni turistik jozibador joylar tomon jalb qilish jarayonini tashkil etish bilan bog‘liq bo‘lgan tashkiliy-boshqaruv jabha.

Qiyoslanadigan ikkinchi model Polsha olimlari A. Malakauskaynte va V. Naviskas ishlanmalari bo‘lib, u "Klasterlashtirilgan turistik distantsiya modeli" deb nomlanadi [2]. Turizmga klasterlashtirish nazariyasining rivojlanishi natijasida turistik klasterning hudud manfaatlarini mustahkamlashga, uning mustaqilligi, raqobatbardoshligi va barqaror rivojlanishiga ko‘maklashadigan hududiy boshqaruv mexanizmi sifatida qaraladigan yangicha modelning paydo bo‘lishiga olib keldi. Ushbu modelning mohiyati shundan iboratki, tarmoqlararo o‘zaro hamkorlik nafaqat klasterga kiritilgan kompaniyalarning, balki turistik klaster faoliyat ko‘rsatadigan hudud – turistik distantsiyaning uzoq muddatda raqobatbardoshligini oshirishga ham bevosita ko‘maklashadi. Unda turistik distantsiyani tarqatish maydonining ko‘lami har xil bo‘lishi mumkin.

"Turistik klasterning tizimli modeli" quyidagi elementlarni o‘z ichiga oladi: turistik resurslar; turoperator va turagentiklar; joylashtirish vositalari, ovqatlanish, transport va dam olish xizmatlarini ko‘rsatuvchi provayderlar; turistlarga qo‘shimcha (chakana, jumladan suvenirilar savdo, sug‘urta, aloqa, moliya, tibbiy) xizmatlar ko‘rsatuvchi korxonalar; tashqi muhit omillari. Mazkur turistik klasterini yaratish quyidagi yetti bosqichini o‘z ichiga oladi: chegaralarni aniqlash; ideallashtirilgan modelni yaratish; shakllanish salohiyatini o‘rganish; turizm mahsulotlarini tavsiflash; infratuzilmani tahlil qilish; tashqi shakllanish sharoitlarini o‘rganish; umumiy natijalarni baholash va loyiha modeli hamda rivojlanish strategiyasini tanlash.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur maqolada turizm klaster modellarini baholash mezonlari asosida ularning moslik xususiyatlarini aniqlash tahlilini amalga oshirishda taqqoslama tahlil, statistik tahlil, qiyoslash, ilmiy abstraksiyalash, analiz, sintez kabi tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Turizm sohasida raqobat ustunligini ta’minlashning muhim omillaridan biri – hududlarning sayyohlik salohiyatidan samarali foydalanish va joylarda turizm biznesini kompleks rivojlantirishdir. Shu nuqtai nazardan, alohida turizm hududlarida sayyohlik biznesini tashkil etishning istiqbolli shakli sifatida turistik klasterlarni yaratish va rivojlantirish keng ko‘lamda qo‘llanilmoqda. Ayni paytda Yevropada 100 tagacha tadbirkorlik sub’yektlarini qamrab oluvchi 392 ta, shuningdek 50 tadan ortiq kompaniyalarni birlashtiruvchi 471ta klaster muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. Klaster yondashuvi doirasida ziyorat turizmini rivojlantirishga oid masalalar hali yetarli darajada o‘rganilmagan. Bu holat, ushbu turizm yo‘nalishining iqtisodiy qiymatini oshirish haqidagi yondashuvlar, axloqiy va diniy e’tiqodlar bilan to‘qnash kelishi mumkinligi bilan izohlanadi. Ziyorat turizmi – bu alloh yo‘lida savobli va ma’naviy qadriyatlarga asoslangan sayohat faoliyatidir. Shu bois, bizning ilmiy izlanishimizning muhim vazifasi – xorijiy va milliy turistik klaster modellari asosida ziyorat turizmi uchun zarur bo‘lgan klasterboplik (klasterga moslik) xususiyatlarini aniqlashdan iborat. Ushbu masalani hal etishda qiyosiy tahlil usuli asosida ilg‘or turistik klaster modellari bosqichma-bosqich o‘rganildi.

Qiyosiy tahlil o‘tkazish jarayonida har bir modelning ziyorat klasterboplik xususiyatlariga mos kelishi yoki mos kelmasligi aniqlab olinadi. Bunda biz iqtisodiy tarmoqlarda, turizm sohasida va ziyorat turizmida klasterlarni shakllantirishning o‘ziga xos belgilarini inobatga olib, ularni uchta guruh bo‘yicha 10 ta xususiyatlarini aniqlab oldik. Guruhlar kesimida klasterlarni shakllantiruvchi xususiyatlari 1-чизмада ko‘rsatilgan.

1-чизма.

Xo‘jalik yuritishning turli darajalarida klasterlarni shakllantirish xususiyatlari*

*Муаллиф ишланмаси.

“Turistik klasterning global raqobatbardoshligining rivojlanish modeli”ni jadvaldagi “Klasterlarni turli xo‘jalik yuritish darajalarda shakllantirish xususiyatlari” bilan solishtirganda, iqtisodiy tarmoqlarda klasterlarni shakllantiruvchi 5 ta xususiyatlariga to‘liq mos keladi, turizm klasteri uchun zaruriy xususiyatlarning 6-chisi – “Turistik hududlarning shakllanganligi” ga uncha mos kelmaydi. 7-chisi – “Nomoddiy xususiyatdagi turistik mahsulotning texnologik zanjirini yaratish” hamda 8-chisi – “Hududda turagentlik va turoperatrolarning ustunligi” xususiyatlariga to‘liq mos keladi. Biroq tahlil qilinayotgan klaster modeli ziyorat turizmida klasterlarni shakllantiruvchi ikkala: 9-chi - “Jozibador ziyorat distantsiya (hudud)larning mavjudligi” va 10-chi - “Ziyoratchilarning klasterda ishtiroki” xususiyatlariga mos kelmasligi aniqlandi.

Klasterlashtirilgan turistik distantsiya modelining, fikrimizcha, kamchiligi – distantsion menejment va marketingni inobatga olmaganligi hamda modelning tuzilishida qo‘shilgan qiymat zanjiri (7-chi xususiyat) o‘z aksini topmasdan qolganligida. Yuqoridagi modelga o‘xshab, unda ham ziyorat turizmida klaster shakllantiruvchi ikkala xususiyatlari ham inobatga olinmasdan qolgan.

Turistik klasterning tizimli modeli “Klasterlarni turli xo‘jalik yuritish darajalarda shakllantirish xususiyatlari” bilan solishtirganda, iqtisodiy tarmoqlarda klasterlarni shakllantiruvchi 5 ta xususiyatlaridan faqat 3 tasi – “Hududiy birlik”, “Tarmoq va tarmoqlararo aloqalarning mavjudligi” va “Kooperatsion aloqalar” xususiyatlariga hamda turizm sohasida klasterlarni shakllantiruvchi barcha xususiyatlariga to‘liq mos keladi. Lekin, ziyorat turizmida klasterlarni shakllantiruvchi ikkala: 9-chi – “Jozibador ziyorat distantsiya (hudud)larning mavjudligi” va 10-chi – “Ziyoratchilarning klasterda ishtiroki” xususiyatlariga esa mos kelmaydi.

Keyingi bosqich Ziyorat klasterlarni shakllantirish uchun maqbul modellarni tavsiya etish. Tahlili natijasida turistik hudud bilan bog‘liq bo‘lgan 3 ta – “Klasterlashtirilgan turistik distantsiya”, “Turistik klasterning geografik” va “distantsion menejment” modellari ziyorat klasterini shakllantirish uchun maqbul modellar sifatida tavsiya etiladi.

Shunday qilib, O‘zbekistonda turizmning istiqbolli shakli sifatidagi ziyorat turizmini klaster yondashuvida rivojlantirish uchun ilg‘or klaster modellarining beshta klassik xususiyatlari bilan bir qatorda uning yana uchta turizm sohasi uchun zarur va ikkitasi ziyorat turizmi uchun yetarli – “muqaddas joylarning mavjudligi” va “ziyoratchilarning klasterda ishtiroki” kabi xususiyatlarini inobatga olgan taqdirdagina, fikrimizcha, ziyorat turistik klasterini shakllantirish imkoni vujudga keladi.

Xulosa

Ziyorat turizmi uchun alohida klaster modeli ishlab chiqilishi zarur. Bu model mavjud ilg‘or klaster modellari asosida shakllantirilishi, lekin diniy va ma’naviy qadriyatlarni inobatga olgan holda moslashtirilgan bo‘lishi lozim. Turizm klaster modellarini baholashda quyidagi klasterboplik mezonlari asosiy ko‘rsatkich sifatida belgilanishi mumkin:

- ✓ Geografik yaqinlik va logistik qulaylik;
- ✓ Ziyorat manzillarining jozibadorligi va tarixiyva diniy ahamiyati;
- ✓ Mahalliy infratuzilma va xizmatlar darajasi;
- ✓ Mahalliy aholi va tadbirkorlarning ishtiroki;
- ✓ Distancion menejment tizimining mavjudligi;
- ✓ Transport, xavfsizlik, ekologik muvozanat va axloqiy me’yorlarga rioya qilish.

Hududiy boshqaruv organlari va turizm sohasidagi ilmiy markazlar hamkorligida ziyorat klasterlarini shakllantirishga oid eksperimental loyihalar ishlab chiqilishi va sinovdan o‘tkazilishi maqsadga muvofiqdir. Ziyorat turizm klasterlarini barpo etishda xalqaro tajribadan (masalan, Makkadagi Haj logistikasi yoki Hindistondagi diniy festivallarni tashkil etish tizimi) o‘rganish va moslashtirish foydalidir. Turizm oliy ta’lim muassasalari uchun ziyorat turizmi klasterlashiga doir fanlar va modullar ishlab chiqilishi, bu yo‘nalishda yangi ilmiy tadqiqotlar qo‘llab-

quvvatlanishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kim, N., & Wicks, B.E. (2008). Tourism Clusters: Korean Tourism Policy and Practice. *International Journal of Tourism Research*, 10(1). – PP. 1–15.
2. Malakauskaite, A., & Navickas, V. (2010). The Role of Clusters in the Tourism Industry Development. *Engineering Economics*. 61(1). – PP. 50–57.
3. Бойко А. Е. (2012). Системная модель туристического кластера: методология формирования. *Вестник Санкт-Петербургского университета экономики и финансов*. – №6, – С. 48–53.
4. Карпова Е. Г. (2016). Модель туристического кластера на основе процессного подхода. *Современные научные исследования и инновации*. – №12.
5. Морозов М. А., Львова, Т. В. (2019). Географическая модель туристического кластера на основе картографической таксономии//*География и туризм*. – №2. – С. 75–82.
6. Наврузода Б.Н., Ибрагимов Н.С. (2021). Дистанционное управление туристическими кластерами в Узбекистане: теория и практика // *Turizm va Marketing*. – №4. – С. 22 – 29.